

DOI: 10.15276/EJ.02.2025.17
DOI: 10.5281/zenodo.20298712
UDC: 338.24:614.2:005.334(477)
JEL: I10, L26, M14, O31, H56, D81

БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНІСТЬ ЯК ВИКЛИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ: ПОШУК ШЛЯХІВ БЕЗПЕЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

SECURITY-ORIENTEDNESS AS A CHALLENGE TO NATIONAL SECURITY AND A PRINCIPLE OF DEVELOPMENT MANAGEMENT IN MEDICAL INSTITUTIONS: SEARCHING FOR WAYS OF SAFE ECONOMIC DEVELOPMENT

Svitlana V. Filyppova, Doctor of Economics Sciences, Professor
Odesa Polytechnic National University, Odesa, Ukraine
ORCID: 0000-0001-9618-1640
Email: s.filyppova@op.edu.ua

Olena M. Stoliarenko, Doctor of Economics Sciences, Associate Professor
National Academy of the Security Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0003-3134-3201
Email: olena.stoliarenko.ua@gmail.com

Received 29.04.2025

Філіппова С.В., Столяренко О.М. Безпекоорієнтованість як виклик національної безпеки і принцип управління розвитком медичних закладів: пошук шляхів безпечного економічного розвитку. Науково-методична стаття.

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади та методичні підходи до побудови системи безпекоорієнтованого управління розвитком медичних закладів та інноваційних підприємств в умовах воєнного стану та макроекономічної нестабільності. Доведено, що превентивні заходи на всіх рівнях менеджменту забезпечують стійкий розвиток і мінімізують втрати в полікризовому середовищі. Ідентифіковано джерела екзогенних загроз та проведено їх порівняльний аналіз із класифікацією Global Risks Report. Запропоновано авторський контур управління розвитком за рівнями ієрархії на засадах резилієнтності, людиноцентричності та концепції "Digital-First". Визначено матрицю диференціації управлінських рішень за зонами загроз (зелена, жовта, червона) для нейтралізації презентеїзму та деградації людського капіталу.

Ключові слова: безпекоорієнтованість, національна безпека, медичні заклади, умовно безпечний розвиток, полікризове середовище, команда резилієнтності, психологічний капітал, травма-інформоване управління, інструментальний контур

Filyppova S.V., Stoliarenko O.M. Security-Orientedness as a Challenge to National Security and a Principle of Development Management in Medical Institutions: Searching for Ways of Safe Economic Development. Scientific and methodical article.

The article substantiates the theoretical-methodological foundations and methodological approaches to building a security-oriented management system for the development of healthcare institutions and innovative enterprises under martial law and macroeconomic instability. It is proven that preventive measures at all management levels ensure resilient development and minimize losses in a poly-crisis environment. The sources of exogenous threats are identified and comparatively analyzed against the Global Risks Report classification. An original management development framework is proposed, differentiated by hierarchical levels and grounded in systemic resilience, human-centricity, and the Digital-First concept. A decision-making matrix differentiated by threat zones (green, yellow, red) is defined to neutralize presenteeism and prevent human capital degradation.

Keywords: security-orientedness, national security, medical institutions, conditionally safe development, polycrisis environment, team resilience, psychological capital, trauma-informed management, instrumental contour

Економіка та соціальна сфера багатьох країн світу останнім часом визначаються безпрецедентними полікризовими викликами, які вимагають принципово нових підходів до стратегічного поєднання сталого розвитку, технологічних інновацій, збереження здоров'я населення та національної безпеки. В умовах поглиблення геополітичної нестабільності, воєнних дій на території України та перманентного інноваційного хаосу особливої актуальності набуває пошук адаптивних інструментів управління, орієнтованих на парадигму безпекоорієнтованості. Безпекоорієнтованість стає одночасно і викликом, і головним принципом управління розвитком інноваційно-активних виробничих підприємств та соціально-медичних закладів у процесі пошуку ними шляхів безпечного економічного розвитку. Це обумовлює об'єктивну необхідність розробки та вдосконалення теоретико-функціональних і методологічно-інструментальних компонент менеджменту, здатних забезпечити стійкість і життєздатність організаційних структур на мікро-, мезорівнях та їх узгодження з пріоритетами національної безпеки на макрорівні.

Метою статті є теоретико-методичне обґрунтування та розробка організаційно-економічного інструментарію безпекоорієнтованого управління розвитком медичних закладів та інноваційних

підприємств для формування захищеної архітектури їхньої життєдіяльності та забезпечення умовно безпечного розвитку в умовах полікризового середовища і воєнних загроз.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Аналіз сучасного наукового дискурсу навколо проблеми безпекоорієнтованості свідчить про зміщення акцентів від суто технічного захисту до формування комплексних екосистем життєздатності та резиліентності [1-3]. Попри наявність ґрунтового базису, створеного представниками школи інноваційної трансформатики Одеської політехніки, які заклали теоретичні підвалини управління в умовах інклюзивної та ризикогенної економіки [4-7], реалії воєнного стану вимагають глибшої інтеграції гуманітарних та цифрових чинників [8].

Систематизація існуючих напрацювань дозволяє виокремити три ключові вектори, що формують сучасний ландшафт безпечного розвитку медичної сфери. Перший – формує системно-інфраструктурний контур та фокусується на архітектурі фізичної та операційної стійкості. У межах цього підходу медичні заклади розглянуто як об'єкти критичної інфраструктури, що потребують багатопланового захисту. Дослідження В.І. Юнгера [8] та аналітичні розробки Національного інституту стратегічних досліджень [9] підкреслюють, що безпека сьогодні – це не лише охорона периметра, а й гарантування енергетичної, інформаційної та продовольчої автономності. Такий підхід інтегрує медичну мережу безпосередньо в загальну систему національної безпеки. Другий – описує адаптивно-управлінська гнучкість та концентрується на динамічних процесах менеджменту в умовах екстремальної невизначеності. Праці К.В. Мануїлової, М.П. Попова, В.М. Сівака [10] обґрунтовують перехід від жорсткого планування до адаптивних алгоритмів. Тут безпекоорієнтованість виявляється через здатність системи миттєво реагувати на кадрові дефіцити та логістичні розриви за допомогою гнучких моделей менеджменту та швидкого розгортання резервних потужностей. Третій – висвітлює економічну стійкість та ресурсну безпеку, охоплює питання фінансового виживання та ефективності. Дубина М., Гонта О., Шакун Є. [11] трактують економічну безпеку закладу охорони здоров'я як імунітет до зовнішніх шоків та здатність ефективно використовувати ресурси. Водночас аналітика вчених Харківського інституту соціальних досліджень [12] зміщує фокус на соціально-економічну доступність медицини, фінансове забезпечення Програми медичних гарантій та бюджетне навантаження на громади.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Проте, попри наявний потужний науковий доробок, в умовах тривалого воєнного стану, масштабного руйнування критичної інфраструктури та безперервного психотравмуючого впливу на персонал, механізми забезпечення життєздатності команд та організації потребують оновлених прикладних рішень. Особливо гостро постає питання інтеграції людської (командної) та інформаційної резиліентності через призму концепції травма-інформованого менеджменту та "Digital-First" у загальну систему управління безпечним розвитком медичної та виробничої сфер. Проте більшість існуючих підходів розглядають фінансово-економічну безпеку суб'єктів ізольовано від стану їхнього людського капіталу та цифрової екосистеми в умовах екзогенних шоків. Потребує деталізації функціонал безпекоорієнтованого управління, який би дозволяв медичним закладам/установам та інноваційним підприємствам, що вирішують завдання протезування, вироблення медичного обладнання, ліків тощо (далі – заклади та підприємства), адаптувати свої бізнес-процеси та режими роботи залежно від динамічно змінюваних рівнів зовнішніх загроз. Недостатньо розробленим залишається інструментарій безперервного моніторингу психологічного капіталу (PsyCap) персоналу закладів та підприємств як випереджаючого індикатора загальної стійкості організації в умовах воєнного хаосу.

Виклад основного матеріалу дослідження

Пролонгація воєнних дій провокує масштабні виклики: від зростання числа поранених до масового загострення неінфекційних захворювань. Через дефіцит повноцінного медичного сервісу та деструктивний вплив стресових чинників, фізичне та психічне здоров'я населення погіршується, що призводить до зростання рівня інвалідності серед різних вікових груп. Трансформація безпекового середовища у 2024 році характеризується перерозподілом ваги соціальних ризиків. Прогнозується зростання інтенсивності чотирьох деструктивних факторів, зокрема, зниження якості медичного супроводу та соціальної опіки. Ключовою проблемою стає втрата системою соціального захисту своєї адаптивності та спроможності.

Враховуючи поточну динаміку, саме обмеження доступу до базових послуг ідентифікується як провідний ризик у період 2025-2027 рр. (рис. 1).

Тому безпекоорієнтоване управління стає об'єктивно необхідним. Зв'язок між окресленими соціально-медичними ризиками (інвалідизація, стрес, обмежений доступ до лікування) та концепцією безпекоорієнтованого управління є фундаментальним. Його можна структурувати через три рівні детермінації:

— перший рівень детермінації зумовлений докорінною трансформацією об'єкта управління, де медичний заклад перетворюється з простого надавача послуг на ключового гаранта національної безпеки. В умовах затяжної війни, що супроводжується масовою інвалідизацією та погіршенням стану людського капіталу, безпекоорієнтованість вимагає перегляду управлінської парадигми на користь захисту життєдіяльності нації. Оскільки зростання кількості фізичних та психологічних травм безпосередньо

- загрожує економічній стабільності держави через втрату працездатності населення, стратегічне управління медичними установами має фокусуватися на створенні алгоритмів, що забезпечують безперервність надання допомоги навіть у моменти пікових інфраструктурних навантажень;
- другий рівень детермінації виявляється через призму економічної безпеки, яка виступає необхідним запобіжником соціального колапсу в умовах обмежених ресурсів. Пошук шляхів безпечного економічного розвитку медичної сфери стає відповіддю на критичне зростання бюджетного тиску, спричиненого довготривалим лікуванням хронічних патологій та складною реабілітацією. А безпекоорієнтований менеджмент передбачає впровадження таких фінансових та операційних моделей, які дозволяють медичному закладу/установі зберігати стійкість і виконувати складні соціальні завдання без втрати функціональності. Таким чином, його фінансова стабільність стає не самоціллю, а інструментом підтримання загальної національної безпеки через безперервне фінансування критично важливих медичних інтервенцій;
 - третій рівень детермінації пов'язаний із формуванням організаційної резиліентності як безпосередньої реакції на безперервний психотравмуючий вплив війни. Оскільки тривала війна провокує масові ментальні розлади та професійне вигорання персоналу, безпекоорієнтованість як принцип управління вимагає інтеграції травма-інформованого підходу в повсякденну діяльність. Створення безпечного, людиноцентричного середовища всередині організації стає критично важливим, оскільки саме стійкість її команди визначає здатність системи витримувати зовнішні шоки. Тому підтримка ментального здоров'я колективу стає невід'ємною частиною загальної системи безпечного розвитку, де його внутрішня стабільність безпосередньо конвертується у здатність системи ефективно протидіяти викликам національного масштабу.

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА		2022	2023	2024	2025-2027
1. Суттєве погіршення соціально-економічного становища вразливих верств населення	б	4	4	4	4
	в	4	4	4	4
2. Суттєве зниження спроможності системи соціального захисту України виконувати свої функції	б	4	3	4	4
	в	4	4	4	4
3. Втрата можливостей зайнятості та поглиблення структурних диспропорцій на ринку праці	б	4	4	4	3
	в	4	4	4	4
4. Значне зниження добробуту та якості життя населення	б	5	4	4	4
	в	4	4	4	4
5. Погіршення доступу до кваліфікованої медичної допомоги	б	4	3	3	3
	в	4	3	4	4
6. Погіршення доступу до отримання соціальних послуг через нестачу фахівців з надання соціальних послуг	б	н/б	3	3	3
	в	н/б	3	3	3
7. Погіршення умов життя значних груп населення через руйнування житла та цивільної інфраструктури	б	5	4	4	3
	в	4	4	4	3
8. Масовий виїзд біженців за кордон	б	4	3	3	3
	в	3	4	4	3
9. Значне погіршення стану довкілля (включаючи воєнне забруднення), спричинене бойовими діями	б	4	4	4	4
	в	3	4	4	4
10. Збільшення навантаження на соціальну інфраструктуру та ринок праці густозаселених і традиційно працездатних західних регіонів	б	4	4	3	3
	в	4	3	3	3
11. Стрімке зростання кількості ВПО	б	4	3	3	3
	в	4	3	3	3

б – ймовірність, в – вплив

Рисунок 1. Забезпечення соціальної безпеки в Україні у 2022-2027 рр.
Джерело: складено авторами за матеріалами [9]

Ключові виклики для безпекоорієнтованого управління можна представити у двох зрізах як:

- виклики для операційного менеджменту закладів охорони здоров'я;
- стратегічні завдання для виробничого сектору (фармація та медтехніка).

Для закладів охорони здоров'я ключові виклики безпекоорієнтованого управління зосереджені на подоланні системного розриву між різким зростанням навантаження та деградацією якості й доступності допомоги. Двократне збільшення скарг пацієнтів і зниження показників охоплення первинною ланкою до 63,1% [9] вимагають від менеджменту впровадження антикризових моделей, здатних мінімізувати юридичні та клінічні ризики в умовах обмежених ресурсів. Особливої гостроти набуває проблема ментальної компенсації як пацієнтів, так і персоналу, що змушує керівників інтегрувати травма-інформовані підходи в систему внутрішньої безпеки закладу. Крім того, критична ситуація в прифронтових зонах, де кожен третій мешканець позбавлений базового медичного супроводу, висуває вимоги до максимальної автономності та операційної стійкості медичних установ як об'єктів критичної інфраструктури.

У виробничому секторі, що охоплює фармацевтичну галузь та виготовлення медичного обладнання, виклики безпекоорієнтованості трансформуються у площину економічної доступності та стратегічного імпортозаміщення. Враховуючи, що державні програми реімбурсації покривають лише 3,3% ринкових найменувань, а частка відшкодування за ліки становить мізерні 4,5%, виробники змушені шукати нові шляхи оптимізації собівартості для забезпечення виживання населення [9, с. 56]. Висока вартість препаратів та дефіцит специфічної номенклатури ліків для воєнних станів створюють загрозу національній безпеці, що вимагає від бізнесу термінового розширення лінійок продукції та переходу на ощадливе виробництво. Водночас зростаюча потреба у високотехнологічному обладнанні для реабілітації та складних хірургічних втручань ставить перед вітчизняними підприємствами завдання швидкого освоєння виробництва власних аналогів медтехніки для подолання критичної залежності від дорогого імпорту.

Відтак, безпекоорієнтоване управління має мати за мету створення умов для оптимального функціонування згаданих підприємства та установ, де запобіжні заходи, впроваджені на рівні системи управління в цілому, сприятимуть позитивному впливу на економічну безпеку та дозволять реалізовувати загальну стратегію розвитку [1]. Проте в умовах безперервних стратегічних змін та непередбачуваності бізнес-середовище є постійно змінюваним, тому забезпечити абсолютну безпеку розвитку неможливо. Безпечний розвиток підприємства або медичного закладу – це скоріше стан руху, аніж стан призначення. Відтак, безпека розвитку є умовною через постійні трансформації середовища, обмеженість ресурсів та дію непередбачуваних факторів. При цьому проблема ризикованості середовища обумовлюється чотирма основними джерелами загроз, виділених за ознакою їх походження:

- а) натурогенні, спричинені природою (стихійні лиха, катастрофи, пандемії);
- б) соціогенні, спричинені суспільством (політичні кризи, економічні реформи, зміни законодавства, масова міграція людей);
- в) антропогенні, пов'язані з діяльністю людей та їх соціальних груп (конкуренти, контрагенти, деструктивні дії);
- г) техногенні, які виникають у межах технологічних процесів та функціонування складних технічних об'єктів.

Паралельно з цим, Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у своєму щорічному звіті виділяє п'ять категорій глобальних ризиків за ознакою їх природи: економічні, екологічні, геополітичні, соціальні та технологічні [13]). Обидві класифікації відзначаються системним підходом, оскільки розглядають загрози як взаємопов'язані елементи єдиної системи, де зміни в одному компоненті викликають ланцюгову реакцію в інших (табл. 1).

Таблиця 1. Порівняння системної основи безпекоорієнтованої та глобальної класифікації ризиків

Безпекоорієнтована класифікація ризиків	Системність розгляду	Глобальна класифікація ВЕФ	Системність розгляду
1. Натурогенні	Розгляд природних явищ як елементів природної системи, взаємодія яких викликає загрози.	1. Екологічні	Розгляд впливу природного середовища як цілісної глобальної системи.
2. Соціогенні	Розгляд соціальних та політичних явищ (кризи, реформи) як взаємодіючих елементів системи.	2. Social (Соціальні)	Розгляд критичних соціальних явищ (бідність, деградація капіталу) як елементів системи.
3. Антропогенні	Розгляд ризиків діяльності людей як елементів соціально-економічної взаємодії суб'єктів.	3. Economic (Економічні)	Розгляд взаємозалежних макроекономічних елементів єдиної фінансової системи.
4. Техногенні	Розгляд технологічних процесів як взаємодіючих складових частин технічної системи.	4. Geopolitical (Геополітичні) 5. Technological (Технологічні)	Розгляд глобальних взаємодій між країнами та системних технологічних змін.

Джерело: складено авторами за матеріалами [1, 4, 5, 13, 14]

Відносини між медичними закладами та інноваційними підприємствами фармацевтична галузь, виготовлення медичного обладнання, ін.) ускладнює полікризове середовище, що накладає на адаптацію їхніх процесів до полікризовості обмеження. Це:

1. Характер відносин між закладами та підприємствами – взаємовідносини між медичними закладами та інноваційними підприємствами (виробниками ліків, медичного обладнання та протезів) будуються на принципах системності, цілісності, узгодження інтересів та спільної відповідальності. Вони трансформуються з автономних комерційних зв'язків у гнучку систему взаємодії через:

— узгодження інтересів (солідарний ефект), оскільки така взаємодія приносить одночасно економічний і соціальний ефект усім учасникам, враховуючи інтереси новаторів, інвесторів, медичного персоналу, пацієнтів, що дозволяє уникнути конфліктів та максимізувати сприятливі взаємовідносини;

- цілісність та зв'язність етапів інноваційного процесу, тому забезпечується єдність усіх його етапів від продукування ідеї та розробки медичних технологій до їхнього впровадження у лікувальних закладах;
- відкритість та ресурсна взаємодія, оскільки відносини передбачають спроможність суб'єктів спільно залучати зовнішні ресурси (державні субсидії, гранти), забезпечувати взаємний доступ до власних розробок, знань та інновацій;
- орієнтацію на людський капітал (людиноцентричність), тому що взаємодія спрямована на збереження та розвиток персоналу, залучення працівників до управлінських практик та спільну підготовку кадрів у межах інтегрованого середовища.

2. Обмеження на адаптацію бізнес-процесів та режимів роботи – процес адаптації бізнес-процесів та режимів роботи під впливом динамічних зовнішніх загроз (зеленого, жовтого та червоного рівнів) обмежений рядом об'єктивних деструктивних чинників полікризового середовища та воєнного стану:

А. Обмеження ризикогенності середовища та «умовність» стійкості, які втілюються у:

- принцип умовності безпечного розвитку. Згідно якому безпека розвитку закладу чи підприємства є умовною і не може бути абсолютною через постійні, непередбачувані зміни в економічному, технологічному та соціокультурному ландшафті;
- форс-мажорні обмеження як наявність великої кількості факторів, на які менеджмент не здатний впливати або передбачити їх заздалегідь (економічні кризи, воєнні загрози, політичні зміни, фізичні руйнування). Це змушує впроваджувати жорсткі оптимізаційні обмеження – виділяти ресурси лише на ті елементи й функції, які мають найбільший превентивний вплив на процес виживання.

Б. Організаційно-технологічні обмеження та стандартизація, що впливають через:

- вимоги стандартизації та регламентації, коли будь-яка екстрена зміна режимів роботи обмежена необхідністю уніфікації підсистем, встановленням чітких правил, норм та регламентів для впорядкування робіт, що стримує миттєвий хаотичний маневр;
- параметри інформаційної безпеки, коли перебудова процесів обмежена жорсткими вимогами щодо захисту стратегічного управління від зайвої інформації, забезпеченням конфіденційності управлінських рішень та впровадженням систем захисту інформації від сучасних кіберзагроз.

В. Обмеження людського капіталу та командної резиліентності, які втілюються в:

- когнітивні обмеження через стрес. Відповідно, модель розвитку закладу/підприємства обмежена впливом колективної травми на когнітивні здібності команди, що викликає емоційне вигорання, погіршення пам'яті та зниження швидкості прийняття управлінських рішень, що вимагає примусового спрощення процедур та візуалізації завдань;
- дефіцит та міграцію людського капіталу, оскільки масштабні міграційні процеси, мобілізація та непередбачуваність людського фактору обмежують фізичну наявність персоналу. Це накладає обмеження на стабільне функціонування і вимагає переходу на принципи Digital-First та створення цифрових систем взаємозамінності працівників;
- режимні стиснення «Червоної зони», коли у режимі найвищої (червоної) загрози бізнес-процеси суб'єктів максимально обмежуються: скасовуються всі планові навчання, а діяльність обмежується виключно форматом «мінімально життєздатної команди» та «мінімальної інфраструктури», де всі процеси підпорядковані фізичній безпеці людей та базовим функціям виживання.

Реалізація безпекоорієнтованого управління розвитком підприємств фармацевтичної галуззі та підприємств з виготовлення медичного обладнання, як і розвитком медичних закладів, спирається на систему загальних вимог до менеджменту складних динамічних систем в умовах хаосу, серед яких: ієрархічність, цілісність, динамізм удосконалень, стандартизація, інформативність, організованість, відносна безпечність розвитку та обов'язкове врахування інтересів стейкхолдерів (пацієнтів, персоналу, держави, інвесторів). Залежно від рівня ієрархії, мета такого управління диференціюється:

- макрорівень – створення сприятливого та захищеного національного економічного середовища;
- мезорівень – впровадження регіональних, галузевих та кластерних стратегій управління ризиками, безпеки ланцюгів постачання та партнерства;
- мікрорівень – реалізація конкретних стратегій безпеки внутрішніх операцій, формування культури безпеки серед власного персоналу.

Враховуючи наведене, методологічно-інструментальний контур безпекоорієнтованого управління слід розглядати як ієрархічну систему організаційно-економічних впливів (рис. 2).

Процес створення будь-якої складової цього контуру (від системи до конкретного інструменту) є ідентичним багатетапним процесом адаптивного проектування (табл. 2).

Особливого значення у сучасних умовах набуває наскрізний функціонал безпекоорієнтованості, орієнтований на захист стратегічного управління від псевдоінновацій, розвиток технологій прогнозування, впровадження систем захисту інформації від кіберзагроз та, найголовніше, забезпечення резиліентності персоналу. В умовах воєнного конфлікту життєздатність команди медичного закладу чи підприємства критичним чином залежить від синергії двох аспектів резиліентності: людської (захист та психологічний розвиток персоналу) та інформаційної (збереження даних, хмарні сервери, Starlink-пріоритет). Прозорість комунікацій та подолання невідомості виступають головними антистресовими факторами.

Рисунок 2. Методологічно-інструментальний контур управління розвитком на засадах безпекоорієнтованості

Джерело: власна розробка авторів

Таблиця 2. Етапи створення та розгортання елементів системи безпекоорієнтованого управління

Назва етапу	Зміст та сутнісна спрямованість дій управлінського персоналу
1. Аналіз потреб та вимог	Вивчення поточної ситуації та обмежень середовища, ідентифікація критичних проблем та дефіциту ресурсів, аргументація цілей системи.
2. Розробка концепції	Формування загальної ідеї, вибір базових принципів безпекоорієнтованості та предиктивного моделювання майбутнього розвитку.
3. Проектування системи	Визначення конкретної структури, компонентів, математичних чи структурних моделей, розміщення чітких функціональних зв'язків.
4. Розробка інструментарію	Створення конкретних засобів реалізації (програмне забезпечення, методичні матеріали, стандарти, бекап-системи).
5. Впровадження та тестування	Перехід до активного використання, запуск на обмеженому обсязі (пілотування), тестування та оперативне усунення виявлених недоліків.
6. Оцінка та коригування	Систематичне оцінювання фактичної ефективності механізмів, виправлення помилок структури, оптимізація зв'язків.
7. Підтримка та розвиток	Регулярна експлуатація, внесення інновацій у підсистеми для збереження актуальності під впливом нових екзогенних шоків.

Джерело: власна розробка авторів

Стратегування розвитку закладу/підприємства має безпосередньо базуватися на принципах травма-інформованого управління, що враховує когнітивні деструкції персоналу через хронічний стрес, та принципи "Digital-First", що нівелює дефіцит кадрів через автоматизацію рутини та оцифрування знань. Залежно від флуктуації чинників зовнішнього середовища, життєздатність персоналу диференціюється за трьома рівнями (зонами) загроз, для кожної з яких механізм безпекоорієнтованого управління передбачає специфічні режими та дії (табл. 3).

Для зниження помилок через стрес активується когнітивна підтримка (ШІ-асистенти, спрощення регламентів), розгортаються програми інклюзивної реінтеграції ветеранів та інструменти «цифрової емпатії» для анонімної психологічної допомоги. Цифрові ресурси за такого підходу стають своєрідним «екзохребтом» для медичного та виробничого персоналу, що перебуває під впливом травматичних факторів воєнного стану.

Хоча термін «безпекоорієнтоване управління» є узагальнюючою науковою дефініцією, шляхи та стратегічні напрями економічного розвитку, які таке управління здатне реалізувати в системі охорони здоров'я та суміжних галузях, слід трактувати ширше ніж функціонал окремої організації (підприємства, закладу, установи).

Таблиця 3. Ключові дії менеджменту резилієнтності персоналу в різних зонах загроз

Рівень загрози	Управлінське реагування		
	Пріоритет менеджменту	ключові управлінські дії	
		персонал	цифрові та інформаційні ресурси
1. Зелений (норма)	– розвиток, – стратегічне масштабування – відкриті інновації.	– планове навчання, – креативні сесії, – моніторинг PsyCap.	– оптимізація витрат, – накопичення баз знань, – Big Data.
2. Жовтий (напруга)	– підтримка, – гнучка адаптація бізнес-процесів.	– психологічні тренінги, – впровадження гнучких графіків роботи.	– перехід на хмарні дзеркала серверів, – посилення кіберзахисту.
3. Червоний (криза)	– фізичне виживання, – забезпечення базової стабільності.	– активація протоколів взаємозамінності, – фокус на безпеці життя.	– режим «мінімальної інфраструктури», – Starlink-пріоритет зв'язку.

Джерело: власна розробка авторів

Враховуючи пропозиції [6, 7, 9, 13], можна відзначити такі ключові шляхи умовно безпечного економічного розвитку:

1. Перехід до адаптивної моделі Програми медичних гарантій (ПМГ). Безпекоорієнтований підхід дозволяє трансформувати фінансово-економічну модель охорони здоров'я з фіксованою на динамічну. При цьому ризик звуження переліку послуг контролюється державою через бюджетний тиск. Управління, орієнтоване на безпеку, забезпечує розвиток гнучкого бюджетування: ресурси концентруються на пакетах послуг під найгостріші потреби воєнного часу (лікування політравм, складна хірургія, реабілітація). Це дозволяє зберегти фінансову життєздатність медичних закладів навіть за умов дефіциту державного фінансування.

2. Розбудова автономного та інклюзивного первинного та вторинного секторів. На тлі зафіксованого в доповіді зниження рівня універсального охоплення медпослугами первинної ланки (до 63,1%) та критичного обмеження доступу в зонах бойових дій (де кожен третій не має ліків) [13], безпекоорієнтований менеджмент відкриває шлях до децентралізованого розвитку. Це передбачає:

- формування територіально автономних медичних кластерів (із власними резервними потужностями енерго-, водопостачання та запасами медикаментів);
- масштабування мобільних медичних бригад та інтеграцію цифрових інструментів (телемедицини) для охоплення деокупованих та прифронтових територій.

3. Національна інтеграція системи ментального здоров'я в соматичну медицину. Оскільки має місце стрімке погіршення психоемоційного стану населення (зростання частки осіб із поганим психологічним самопочуттям до 11% [13]), безпекоорієнтоване управління трансформує структуру медичних установ. Воно забезпечує шлях розвитку, за якого ментальний та психологічний супровід стає не окремою послугою, а наскрізним стандартом лікування в будь-якому соматичному чи реабілітаційному відділенні. Це безпосередньо працює на збереження трудового потенціалу країни та зниження темпів інвалідизації.

4. Державно-приватне партнерство у фармацевті та імпортозаміщенні. Враховуючи критичний висновок НСД про те, що державна реімбурсація покриває лише мізерну частку ліків (3,3% найменувань та 4,5% витрат громадян [13]), безпекоорієнтований вектор управління стимулює нові економічні зв'язки:

- розвиток локального виробництва критично важливої номенклатури лікарських засобів та базового медичного обладнання для зменшення валютної залежності;
- створення гнучких соціально-орієнтованих ланцюгів постачання через спільні програми медичних підприємств, територіальних громад та лікарень, що нівелює цінові шоки для населення.

Висновки

Підводячи підсумок, можна сформулювати кілька положень, які структурують концепцію безпекоорієнтованого управління як стратегічну відповідь на виклики полікризовості:

1. Зміна парадигми від фінансового результату до інтегрованої резилієнтності, оскільки традиційне стратегічне управління, орієнтоване на короткострокові фінансові показники, є нерелевантним у сучасних умовах. Йому змінює трикомпонентна модель, де безпека, цифровізація та людський капітал інтегруються в єдину систему. Це дозволяє змінює суб'єктів господарювання з пасивних «споживачів капіталу» на активні «оборонно-соціальні одиниці», здатні забезпечувати національну стійкість.

2. Економічна ефективність через інвестиції в «м'яку» безпеку, коли витрати на психологічний захист персоналу та впровадження принципів травма-інформованого менеджменту перестають бути видатками й стають стратегічними інвестиціями. Поєднання цифрового контуру та людиноцентричності дозволяє, по-перше, мінімізувати втрати від презентизму (присутності на роботі без реальної продуктивності), по-друге, забезпечити високий показник повернення інвестицій у стійкість, та по-третє, конвертувати витрати на безпеку у фактор довгострокової конкурентоспроможності.

3. Перехід до стратегії контрольованої резиліентності, де безпекоорієнтоване управління забезпечує перехід від реактивного «пасивного виживання» до проактивної життєздатності. Це дозволяє організаційним системам і реагувати на шоки, і зберігати керуваність та функціональність в умовах воєнно-економічного хаосу, адаптуючи систему управління до кардинальних змін середовища.

4. Імперативність принципу інноваційної активності. Для підприємств, що займаються розробкою та впровадженням медичних інновацій, принцип безпекоорієнтованості є критично актуальним через високу концентрацію ризиків, притаманних інноваційному процесу. Практична реалізація цього принципу вимагає не лише створення систем управління, а й постійного пошуку шляхів умовно безпечного розвитку, що гарантує гнучкість та стійкість бізнес-моделі в турбулентних умовах.

5. Необхідність нового математичного інструментарію для пріоритетного оцінювання «вартості гнучкості» та моделювання оптимального балансу між поточною операційною ефективністю (прибутковістю) та капітальними витратами на створення стратегічних резервів і «надлишковості» системи для виживання у кризі.

Таким чином, безпекоорієнтованість виступає не просто захисним механізмом, а функціональним принципом управління розвитком, який дозволяє узгодити інтереси мікрорівня (медичних закладів, установ, підприємств фармацевтики та виробництва медичного обладнання, ін.) з макрорівнем (національною безпекою) через збереження людського капіталу та технологічну адаптивність, забезпечуючи гнучкість та стійкість обох рівнів.

Abstract

The article scientifically substantiates the theoretical and methodological foundations, organizational-economic components, and applied methodical approaches to building a comprehensive system of security-oriented development management for medical institutions and innovation-active enterprises under conditions of martial law, deepening geopolitical chaos, and systemic macroeconomic instability. The key focus of descriptive and instrumental analysis within the study is aimed at forming preventive conditions for the optimal and uninterrupted functioning of socio-economic institutions. It is proven that comprehensive precautionary measures, operatively implemented at all levels of the general management system, ensure sustainable, conditionally safe development of economic entities and minimize critical losses in a polycrisis environment.

The paper identifies and details the fundamental sources of destructive exogenous threats (naturogenic, sociogenic, anthropogenic, technogenic) and conducts their detailed comparative analysis with the current classification of global risks by the World Economic Forum (The Global Risks Report) based on the systemic characteristics of their origin. The non-alternativeness of applying an ecosystem approach to crisis management is substantiated.

The authors propose a proprietary methodological and instrumental development management contour, which is differentiated by hierarchy levels (micro-, mezo-, and macro-levels) and built on the principles of systemic resilience, people-centeredness, trauma-informed management, and the latest managerial concept "Digital-First". Special attention within the developed organizational mechanism is paid to the deployment of tools for continuous monitoring and assessment of the team's psychological capital (PsyCap) according to its basic vectors (hope, efficiency, optimism, resilience). A clear matrix for differentiating management decisions and operational regimes of the institution according to dynamic threat zones (green, yellow, red) has been determined. This allows for neutralizing presenteeism phenomena, preventing the degradation of human capital under the prolonged influence of chronic military stress, and ensuring a high rate of return on investment in resilience for organizational systems.

Список літератури:

1. Пирожков С.І., Божок Є.В., Хамітов Н.В. Національна стійкість (резильєнтність) країни: стратегія і тактика випередження гібридних загроз. Вісник Національної академії наук України. 2021. № 8. С. 74-82. <https://doi.org/10.15407/visn2021.08.074>.
2. Мохор В.В., Коробейников Ф.О. Стійкість і резильєнтність у безпековому домені. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2024. Т. 26, № 1. С. 113–120. <https://doi.org/10.35681/1560-9189.2024.26.1.308655>.
3. Duchek S. Organizational resilience: a capability-based conceptualization. *Bus Res.* 2020. №13, P. 215–246. <https://doi.org/10.1007/s40685-019-0085-7>.
4. Філіппова С.В., Алнуаймі Алі Джума Алі Саллам. Інноваційний розвиток підприємств в інклюзивній економіці: управлінські виклики для підприємств. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2024. № 4 (30). С. 114-157. URL: <https://economics.net.ua/ejoru/2024/No4/144.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.04.2024.16.
5. Звіт з НДР №717-82 «Інклюзивна соціальна відповідальність в інноваційній ризикогенній економіці як активатор сталого смарт-розвитку та посилення національної безпеки» (номер

- державної реєстрації 0122U00740, 2022-2024 pp.). 2022. 220 с. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/en/searchdoc/0223U002391/#>.
6. Інклюзивна соціальна відповідальність в інноваційній ризикогенній економіці та вплив інновацій на життєдіяльність людина та суспільства: монографія / за ред. С.В. Філіппової. Одеса: Бондаренко М.О., 2024. 264 с. URL: <https://economics.op.edu.ua/files/scientific-base/monogr/978-617-8511-28-9.pdf>.
 7. Організаційно-економічний механізм формування інклюзивної соціальної відповідальності: сталий розвиток та національна безпека: монографія / за ред. С.В. Філіппової. Одеса: Бондаренко М.О., 2024. 285 с. ISBN 978-617-8511-30-2. URL: <https://economics.op.edu.ua/files/scientific-base/monogr/978-617-8511-30-2.pdf>.
 8. Юнгер В. І. Вимоги до інфраструктури та управління закладами охорони здоров'я в умовах воєнного стану та повоєнного періоду. Економіка, управління та адміністрування. 2023. № 4(106). С. 194–200. [https://doi.org/10.26642/ema-2023-4\(106\)-194-200](https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-194-200).
 9. Економічна безпека України в умовах довготривалої війни. Експертно-аналітична доповідь. К.: НІСД, 2024 – 71 с. <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2024.08>.
 10. Мануїлова К.В., Попов М. П., Сівак В. М. Управління системою охорони здоров'я України в умовах повномасштабної війни: виклики та адаптивні рішення. Державне будівництво. 2025. № 1(37). С. 216–228. URL: <https://periodicals.karazin.ua/db/article/download/27190/24055>. <https://doi.org/10.26565/1992-2337-2025-1-16>.
 11. Дубина, М., Гонта, О., Шакун, Є. (2024). Система фінансово-економічної безпеки закладу охорони здоров'я: сутність та особливості функціонування. Проблеми і перспективи економіки та управління, 4 (40), 187–201. [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-4\(40\)-187-201](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-4(40)-187-201).
 12. Доступ до системи охорони здоров'я під час війни в Україні : аналітичний звіт / Харківський інститут соціальних досліджень. Харків, 2024. URL: https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2024/05/Analitichnyy-zvit_Dostup-do-systemy-okhorony-zdorovia-v-silskiy-mistsevosti-pid-chas-viyn-y-v-Ukraini_Medicos-del-Mundo-2024_ukr.pdf.
 13. World Economic Forum. (2024). The global risks report 2024 (19th ed.). URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf.
 14. Столяренко О.М., Хитрова О.А., Орел Ю.Л. Вплив глобалізації на економічну безпеку країн із ринковою економікою. Наукові інновації та передові технології. 2024. № 6 (34). [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-6\(34\)-979-990](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-6(34)-979-990).

References:

1. Pyrozhkov, S. I., Bozhok, Ye. V., & Khamitov, N. V. (2021). National resilience of the country: Strategy and tactics for anticipating hybrid threats. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 8, 74–82. <https://doi.org/10.15407/vsn2021.08.074> [in Ukrainian].
2. Mokhor, V. V., & Korobeinikov, F. O. (2024). Resilience and resiliency in the security domain. Data Recording, Storage and Processing, 26(1), 113–120. <https://doi.org/10.35681/1560-9189.2024.26.1.308655> [in Ukrainian].
3. Duchek, S. (2020). Organizational resilience: A capability-based conceptualization. Business Research, 13, 215–246. <https://doi.org/10.1007/s40685-019-0085-7> [in English].
4. Filyppova, S. V., & Alnuaymi Ali Juma Ali Sallam. (2024). Innovative development of enterprises in the inclusive economy: Management challenges for enterprises. Economic Journal of Odesa Polytechnic University, 4(30), 114–157. <https://doi.org/10.15276/EJ.04.2024.16> [in Ukrainian].
5. Odesa Polytechnic University. (2022). Research report No. 717-82: Inclusive social responsibility in the innovative risk-bearing economy as an activator of sustainable smart development and strengthening of national security (State registration No. 0122U00740, 2022–2024). Retrieved from: <https://nrat.ukrintei.ua/en/searchdoc/0223U002391> [in Ukrainian].
6. Filyppova, S. V. (Ed.). (2024). Inclusive social responsibility in the innovative risk-bearing economy and the impact of innovations on human life and society. Bondarenko M.O. Retrieved from: <https://economics.op.edu.ua/files/scientific-base/monogr/978-617-8511-28-9.pdf> [in Ukrainian].
7. Filyppova, S. V. (Ed.). (2024). Organizational-economic mechanism for the formation of inclusive social responsibility: Sustainable development and national security. Bondarenko M.O. Retrieved from: <https://economics.op.edu.ua/files/scientific-base/monogr/978-617-8511-30-2.pdf> [in Ukrainian].
8. Yunher, V. I. (2023). Requirements for infrastructure and management of healthcare institutions under martial law and the post-war period. Economics, Management and Administration, 4(106), 194–200. [https://doi.org/10.26642/ema-2023-4\(106\)-194-200](https://doi.org/10.26642/ema-2023-4(106)-194-200) [in Ukrainian].
9. National Institute for Strategic Studies. (2024). Economic security of Ukraine in the context of a prolonged war: Expert analytical report. <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2024.08> [in Ukrainian].

10. Manuilova, K. V., Popov, M. P., & Sivak, V. M. (2025). Management of the healthcare system of Ukraine under full-scale war: Challenges and adaptive solutions. *State Building*, 1(37), 216–228. <https://doi.org/10.26565/1992-2337-2025-1-16> [in Ukrainian].
11. Dubyna, M., Honta, O., & Shakun, Ye. (2024). The financial-economic security system of a healthcare institution: Essence and functioning features. *Problems and Prospects of Economics and Management*, 4(40), 187–201. [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-4\(40\)-187-201](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-4(40)-187-201) [in Ukrainian].
12. Kharkiv Institute for Social Research. (2024). Access to the healthcare system during the war in Ukraine: Analytical report. Retrieved from: https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2024/05/Analichnyy-zvit_Dostup-do-systemy-okhorony-zdorovia-v-silskiy-mistsevosti-pid-chas-viyny-v-Ukraini_Medicos-del-Mundo-2024_ukr.pdf [in Ukrainian].
13. World Economic Forum. (2024). The global risks report 2024 (19th ed.). Retrieved from: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf [in English].
14. Stoliarenko, O. M., Khytrova, O. A., & Orel, Yu. L. (2024). The impact of globalization on the economic security of market economy countries. *Scientific Innovations and Advanced Technologies*, 6(34). [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-6\(34\)-979-990](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-6(34)-979-990) [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Філіппова С.В. Безпекоорієнтованість як виклик національної безпеки і принцип управління розвитком медичних закладів: пошук шляхів безпечного економічного розвитку / С.В. Філіппова, О.М. Столяренко // *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. – 2025. – № 2 (32). – С. 152-161. – Режим доступу: <https://economics.net.ua/ejopu/2025/No2/152.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.02.2025.17. DOI: 10.5281/zenodo.20298712.

Reference a Journal Article:

Filyppova S.V. Security-Orientedness as a Challenge to National Security and a Principle of Development Management in Medical Institutions: Searching for Ways of Safe Economic Development / S.V. Filyppova, O.M. Stoliarenko // *Economic journal Odesa polytechnic university*. – 2025. – № 2 (32). – P. 152-161. – Retrieved from: <https://economics.net.ua/ejopu/2025/No2/152.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.02.2025.17. DOI: 10.5281/zenodo.20298712.

